

УЛУҒНОР ТУМАНИ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРИ ВА УНИ ЯХШИЛАШ
ЙЎЛЛАРИ

Собиров А.О.

Фарғона политехника институти, катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009462>

Аннотация. Ушбу мақолада Марказий Фарғона ҳудудида жойлашган Улуғнор туманининг мелиоратив ҳолати ёмон, гипсли, шоҳ-аризикли ва шўрланган тупроқлари мелиоратив ҳолатини ҳамда унинг ҳолатини яхшилаш масалалари кўрсатиб ўтилган. Шўрланган тупроқлардаги сувда осон эрувчи зарарли тузларнинг миқдорларини камайтириш ва бартараф этиш, яъни тупроқ таркибини тузсизлантириш масалалари очиб берилган.

Калим сўзлар: Марказий Фарғона, шўрланган тупроқ, шўрхоқлар, мелиорация, техноген, сизот суви, фитомелиорация.

Агар сув ҳаёт манбаи бўлса, тупроқ барча тирик мавжудотларнинг онасидир. Демак, тупроқ – тирик организмларнинг яшаш муҳити ҳисобланиб, у иқтисодий, ҳаётий ва экологик аҳамиятига кўра ҳеч нарсага тенглаштириб бўлмайдиган табиий ресурсдир.

Республикамизнинг умумий майдони 44,7 млн/га бўлиб, 31 млн/га майдондан аграр соҳада фойдаланилади. Аммо, уларнинг асосий қисми 26.5 млн/га арид минтақаларида жойлашган, унумдорлиги паст, сув билан кам таъминланган, интенсив деҳқончилик учун ноқулай ерлардан иборат.

Қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ерларнинг мелиоратив ҳолати ёмонлашиб бораётганлиги, жумладан тупроқнинг шўрланиш даражасини ортиб бориши қишлоқ хўжалиги экинларининг ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир этиб, ҳосил миқдори ҳамда сифатининг пасайишига олиб келмоқда. Бундай ҳолатлар ишлаб чиқариш ҳажми ва сифатини пасайишига сабабчи бўлиб келмоқда.

Марказий Фарғона ҳудудида жойлашган Улуғнор туманида тупроқнинг ўсимликлар ўсадиган юқори қатламларида экинлар ва бошқа организмларга зарарли бўлган сувда осон эрувчан зарарли тузларнинг мъеридан ортиқча тўпланиши натижасида тупроқ шўрланиши ортиб бормоқда. Сизот сувлари ер юзасига яқинлашгани сари, юқори даражада буғланиш хусусиятига эга бўлган майдонларда (Улуғнор туманида) тузлар тўпланиши кучая боради.

Шўрланган тупроқлар — таркибида сувда осон эрийдиган зарарли тузлар 0,1 % ёки сувли сўримдаги қуруқ қолдиқ миқдори 0,25 % (0,3 %) дан кўп бўлган тупроқлардир. Амалда эса қишлоқ хўжалик экинларининг меъёрий ривожланишига тўсқинлик қиладиган миқдорда сувда осон эрийдиган тузи бўлган барча ерлар шўрланган ҳисобланади.

Шўрланган тупроқлар, асосан, қуруқ иқлимли мамлакатлар Покистон, Ҳиндистон, Хитой, АҚШ, Ўрта Осиё, Жанубий Америка, Африка, Австралияда катта-катта майдонларда, шунингдек, шўрланмаган тупроқлар орасида эса, кичикроқ массивларда доғлар кўринишида тарқалган. Ўрта Осиё, Жанубий Қозоғистондаги суғориладиган майдонларнинг ярмидан ортиғи, ўзлаштириладиган ерларнинг 75-80 %га яқини турли даражада шўрланган. Тупроқнинг шўрланганлик даражаси зарарли тузларнинг умумий миқдорига кўра (гипс, миқдори олиб ташланган ҳолда) белгиланади. Шунга кўра шўрланган тупроқлар кучсиз (зарарли тузлар миқдори 0,1-0,2 %), ўртача (0,2-

0,4 %), кучли (0,4-0,8 %), жуда кучли шўрланган (шўрхоқлар; 0,8 % дан кўп) хилларга бўлинади. Табиий шўрланган тупроқлар шўрланиш типига кўра хлоридли, сульфат-хлоридли, хлорид-сульфатли, сульфатли, сода-сульфатли, сульфат-содали, хлорид-содали, содали, сульфат ёки хлорид-гидрокарбонатли шўрланган ерларга бўлинади.

Ернинг энг устки қатламида сувда эридийган жуда кўп миқдорда тузи бўлган ерлар шўрхоқ ер дейилади, унда экин ривожлана олмайди. Шўрхоқ ерларнинг устки қатламидаги туз миқдори одатда 1-2 % дан баъзида 10-20 % гача етади ва ундан ҳам ошади.

Масалан, Марказий Фарғонада йилига ер юзасидан 1000-1500 мм. миқдорида йилига сув буғланади, кучсиз минераллашган сувлар (0.5 г/л. атрофида) буғланиш таъсири натижасида 1-1.5 т/га. йилига туз тўпланади, яъни тупроқда қолади. 10 йилда 10-15 т/га. ёки 100 йилда 100-150 т/га. туз тупроқнинг устки қатламларида қолади.

Шуни алоҳида қайд қилиш керакки, иклим қанча қуруқ бўлса, тупроқда тузларнинг тўпланиш жараёни шунчалик жадал суратда кечади, тупроқдаги палеогеокимёвий реликтлар - гипсли, оҳакли қатламлар шунча кўп вақт сақланади ёки кам ўзгаришга юз тутаяди. Марказий Фарғона (Улуғнор тумани) минтақасида маълумки 80-100 мм. ёғин ёғади, буғланиш эса 10-15 баробар кўп, шу боис галогенез ҳамма жойда мавжуд бўлиб, шиддатли кечади (1-расм).

1-Расм. Улуғнор тумани шўрланган тупроқларида тузлар тақсимооти, %

Тузларнинг тупроқда тўпланишида, қайта тақсимланишида техноген омилларни, яъни кишилик жамияти фаолиятининг таъсири сезиларли даражада катта. Галогенезга таъсир этувчи энг кучли омиллардан бири, бу суғориш ва тупроқни маданийлаштириш ҳисобланади. Суғориш тупроқни деярли ҳамма хосса ва хусусиятларига таъсир кўрсатади, бунда тупроқдаги тузлар миқдори тупроқ – грунт - сизот суви боғланишида ўзгаради. Суғоришнинг асосий салбий томонларидан бири иккиламчи шўрланишни пайдо қилиши, айрим ҳолларда тупроқда соданинг пайдо бўлиши ҳисобланади. Иккиламчи шўрланишни пайдо бўлишидаги асосий сабаб эса тупроқнинг туз ва сув тартиботини бузилишидир.

Шўрланиш жараёнлари Улуғнор туманидаги айрим фермер хўжаликларда ҳам жадал рўй бераётганлигини кўриш мумкин. Масалан, туман бўйича суғориладиган ерлар

21581 га бўлиб, шундан, “Дониёрбек-Муҳаммадиёр ери” фермер хўжалиги ҳудудида 10 га майдон, “Жаббор ота ерлари” фермер хўжалигида 2,35 га, “Солияхон ери” фермер хўжалигида 11,1 га, “Салоҳиддин ота” фермер хўжалигида да 16,80 га майдон, “Улуғнорлик Қурбонов Ойбек ери” фермер хўжалигида 6,20 га, “Улуғнорда асл бриллиант тош” фермер хўжалигида 12,70 га, “Бунёдкор магистрал МЧЖ” ҳудудида 15,1 га майдонда кучли ва куда кучли даражада шўрланган тупроқлар тарқалган.

Улуғнор тумани ҳудудида ўтлоки саз тупроқлар тарқалган бўлиб, сизот сувларининг сатҳи 1-2 м ни ташкил этади. Туман ҳудудида куз ва қиш ойларида шўр ювиш ишларини ўз вақтида ва сифатли ўтказиш ҳамда коллектор-зовурларни доимий тизимли таъмирлаш ва тиклаш ишларини олиб бориш экин майдонида ер ости сувларини сатҳини пасайиши, тупроқнинг шўрланишини камайиши, мелоратив ҳолатини яхшиланишига олиб келади.

Албатта, тупроқ шўрланишини камайтиришда вегетация даврида суғориш учун фойдаланиладиган сув заҳираларининг сунъий тарзда камайтирилиши натижасида зовур ва ташлама сувлардан насослар ёрдамида суғориш тупроқларнинг мелиоратив ҳолатни ёмонлашиб кетишига ва ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади. Бу ҳолат Марказий Фарғонадаги мавжуд суғориш-дренаж тизимларининг эскириши ва ярқисиз ҳолга келиши билан янада мураккаблашуви мумкин. Бундай шароитда суғориладиган ерларнинг агрокимёвий ва агроэкологик ҳолатини яхшилаш, ерларнинг шўрланишини камайтириш ва олдини олишда самарали бўлган сув-хўжалик ва фитомелиоратив тадбирларни ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Улуғнор туманида тупроқларнинг шўрланишини камайтириш ва мелиоратив ҳолатини яхшилашда куйидаги тадбирлар ижобий натижалар беради:

1. Шўрланган ва деградацияга учраган майдонларда кузги-қишки мавсумда сув етарли бўлишини ҳисобга олган ҳолда 2000-3000 м³/га, баъзи ҳолларда 4000-5000 м³/га меъёрда шўр ювиш ҳамда тупроқни намлаш ишларини ўз вақтида олиб бориш.

2. Мелиоратив насос станцияларини электр таъминотини яхшилаш ва узлуксиз ишлашини жорий этиш.

3. Ички насослар ёрдамида коллектор-дренажлардан олинган сувлардан фойдаланишни босқичма-босқич камайтириб бориш (иккиламчи шўрланишни олдини олиш мақсадида).

4. Тик зах қочириш қудуқларини (тупроқни механик таркибини ҳисобга олган ҳолда) кўпайтириш.

5. Кучли шўрланган ва деградацияга учраб, ташландиқ ҳолга келган ерларни мелиорациялаш ҳамда унумдорлигини тиклашда муқобил тадбир сифатида фитомелиорантлардан фойдаланиш. А.Юлдашев (2011) томонидан Сирдарё вилоятида тажриба давомида ширинмия (*Glycyrrhiza glabra-L.*)–дуккакдошлар (*Fabaceae*) оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимликлари ўсиш ва ривожланиш даврида ўз танасига тупроқдаги 30-40 % тузларни сўриб олиши, сизот сувлари сатҳини пасайтириб, буғланишни камайтириш хусусиятига эга эканлиги аниқланган.

6. Сирдарё қирғоқ зонасига яқин бўлган ва сизот сувлари юқорига кўтарилган айрим ҳудудларда балиқчилик хўжаликларини ташкил этиш.

7. Марказий Фарғона шўрланган тупроқларида маданий экинлардан жўхори ҳамда беда алмашлаб экишни ташкиллаш лозим. Ушбу экинларнинг асосий хусусиятларидан

бири шўр ерларда ҳам яхши ҳосил бериши ва шўрланишни камайтиришга ёрдам беришидир. Шунинг учун бундай ерларда шўрга чидамли кишлоқ хўжалик экинларини етиштириш яхши натижаларга олиб келади.

REFERENCES

1. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. С.Петербург, 1882. 20-101 с.
2. Наливкин В.П. Опыт исследования песков Ферганской области. Новый Маргелан : тип. Ферган. обл. правл., 1887. - [2], II, 229 с.
3. Рыжов С.Н. Орошение хлопчатника в Ферганской долине. Ташкент : изд. и тип. Изд-ва Акад. наук УзССР, 1948. - 247 с.
4. Панков М.А. Процессы засоления и рассоления почв Голодной степи. М-во сел. хозяйства УзССР. Ин-т почвоведения. Ташкент, 1961. - 344 с.
5. Ковда В.А. Происхождение и режим засоленных почв. Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1946-1947. - 2 т.;
6. Исаков В.Ю. Генезис и свойства арзыковых почв Центральной Ферганы. Автореф. дис. ... кандидат сельскохозяйственных наук. Ташкент, 1985. - 21 с.
7. Исаков В.Ю. Гипсоносные, арзыковые и шоховые почвы Ферганской долины, условия их формирования и пути рационального использования. Автореф. дис. ... доктора биологических наук. Ташкент, 1993. - 41 с.
8. Максудов А. Почвы Центральной Ферганы и их изменение в связи с орошением. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. с.-х. наук: Ташкент, 1974. - 21 с.
9. Кўзиёв Р.Қ., Абдурахмонов Н.Ю., Ахмедов А.У., Исмонов А.Ж. Фарғона водийси суғориладиган тупроқларнинг хоссалари, экологик-мелиоратив ҳолати ва маҳсулдорлиги. Тошкент, “Наврўз” нашриёти. 2017 й. 328 б.
10. Мирзаев У.Б. Исфайрам - Шохимардонсой конус ёйилмаларида шаклланган арзикли тупроқлар хоссаларининг антропоген омил таъсирида ўзгариши. Биология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. Тошкент, 2009. 24 б.
11. Холдаров Д.М., Собиров А.О. 2021 г. О биомикроэлементном составе засоленных почв и растений. *Научное обозрение. Биологические науки*. №4. 78-82 стр.
12. Холдаров Д.М., Собиров А.О. 2021 г. Коэффициент биологической поглосцаемости растений в засоленных почвах и солончаках. *UNIVERSUM: химия и биология*. №1(79). **Часть 1**. 23-25 стр.
13. Abdel-Fattah M. 2014 Role of gypsum and compost in reclaiming saline-sodic soils. *Agriculture and Veterinary Science* 1(3), p. 30-38. doi: <https://doi.org/10.9790/2380-0133038>.
14. Barrett-Lennard E. 2002 Restoration of saline land through revegetation. *Agricultural Water Management* Volume 53, Issues 1–3, 4 February, p.213-226.
15. Chen H., Ma Y., Zhu A., Wang Z., Zhao G., Wei Y. 2021 Soil salinity inversion based on differentiated fusion of satellite image and ground spectra. *International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation* 101, 102360
16. Harper R, Dell B., Ruprecht J., Sochacki S., Smettem K. 2021 Salinity and the reclamation of salinized lands. *Soils and Landscape Restoration*, Pages 193-208